

Análisis de datos, importación y exportación con ChatGPT

Wenceslao Arroyo-Machado
<https://influscience.eu/>

Resumen: Este tema explora cómo usar ChatGPT para analizar datos, diferenciando entre sus funciones básicas, que trabajan con texto e imágenes, y su módulo avanzado, que usa programación. Se destacan aplicaciones como asistencia en dudas, automatización de tareas, visualización y transformación de datos. También cubre la importación, limpieza y exportación de datos, incluyendo la generación de archivos y su integración con otras herramientas. Eso sí, siempre es clave revisar los resultados para asegurarse de que todo esté bien.

3.1. Generación de conocimiento a partir de datos

Introducción al uso de ChatGPT para el análisis de datos

ChatGPT ofrece distintas soluciones para el análisis de datos. De manera general, podemos distinguir entre aquellas que se basan en el **conocimiento general** y la capacidad de ChatGPT para leer, entender y redactar, mientras que, por otro lado, están todas las relacionadas con su **módulo de análisis de datos** (Tabla 1).

Tabla 1. Diferencias entre las funciones básicas y específicas de ChatGPT para el análisis de datos

<p>Funciones básicas de ChatGPT</p> <p>¿En qué puedo ayudarte?</p> <p>Pregunta lo que quieras</p> <p>+ Buscar Investigación en profundidad ...</p>	<p>Permite realizar tareas relacionadas con la comprensión y manipulación del texto e imágenes simulando el comportamiento humano.</p> <p>Entrada: texto e imágenes</p> <p>Por ejemplo: análisis de sentimiento, identificación de temas, descripción de imágenes...</p>
<p>Módulo de análisis de datos</p> <p>Data Analyst</p> <p>Por ChatGPT</p> <p>Drop in any files and I can help analyze and visualize your data.</p>	<p>Ofrece funciones avanzadas orientadas al análisis de datos y que recurre a módulos de programación.</p> <p>Entrada: datos</p> <p>Por ejemplo: análisis estadístico, procesamiento de datos, visualizaciones...</p>

Ambos enfoques son distintos, pero muy complementarios. El primero de ellos permite usar ChatGPT como instrumento de análisis y vincular los resultados a su desempeño (Figura 1). De esta manera, se delegan unas tareas de análisis básicas a ChatGPT, las cuales deben ser **claras y revisadas** para evitar cometer errores.

Figura 1. Ejemplo de uso de ChatGPT para la automatización de tareas de análisis

Este tipo de usos de ChatGPT, centrado en la aplicación de una misma orden sobre distintos tipos de elementos, puede ser **automatizada** para ser replicada tantas veces como sea necesario mediante los GPTs y/o el uso de la API.

Wenceslao Arroyo-Machado

Análisis de datos, importación y exportación con ChatGPT

Sin embargo, además de este uso, el uso del módulo de análisis de datos tiene un matiz muy diferenciador respecto al modelo y funciones de base. El análisis y operaciones realizadas se fundamentan en la **programación**, mostrando de manera completamente transparente y reproducible el script elaborado y ejecutado para el análisis (**Figura 2**).

Figura 2. Ejemplo de análisis de datos con Python en ChatGPT

Voy a comenzar con estos pasos y te mostraré los resultados en breve.

Analizando ^

```
python

# Importar librerías necesarias
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn import datasets
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import silhouette_score

# Cargar el dataset Iris desde sklearn
iris = datasets.load_iris()
```

De manera general, las características y limitaciones de este módulo se resumen en:

- **Entrenamiento en código** → Es capaz de entender múltiples lenguajes de programación y contextos específicos para la resolución de problemas concretos.
- **Ejecución de Python en tiempo real** → Permite comprobar los resultados y verificar su correcto funcionamiento.
- **Espacio limitado para los datos** → Hasta 10 archivos en conversaciones (20 en GPTs) y un máximo 50 MB por archivos csv y hojas de cálculo.
- **Acceso a las salidas del código** → Cualquier archivo generado en este módulo, como imágenes, son completamente accesibles (a veces desde la ventana temporal tiene problemas para generarlo).
- **Posibilidad de generar gráficos interactivos** → Algunas de las visualizaciones están pueden ser consultadas de manera interactiva.

Aplicaciones para el análisis de datos

ChatGPT cuenta con **funciones básicas y avanzadas** para el análisis de datos y que agrupamos, de manera general, en seis bloques (**Tabla 2**).

Tabla 2. Resumen general de aplicaciones para el análisis de datos en ChatGPT

Aplicación	Descripción	Ejemplo
Asistencia	ChatGPT puede responder dudas técnicas y metodológicas sobre análisis de datos, estadísticas y de programación, entre otros. También ayuda con la interpretación de resultados y la validación de métodos.	<i>Dado este dataset, ¿cuál sería el mejor modo de estudiar la relación entre las variables X e Y?</i>
Automatización	Permite automatizar tareas concretas del proceso de análisis. También puede replicar análisis aplicando el mismo proceso a diferentes conjuntos de datos.	<i>En este Excel, calcula los promedios de todas las columnas e indica cuál es el mayor y el menor</i>
Visualización	Permite la generación de visualizaciones y el código para su creación. También sugiere mejores prácticas para representar datos de forma efectiva.	<i>Dame el código en R para construir con ggplot2 un boxplot con este dataset usando una paleta de colores pastel</i>
Procesamiento	Se enfoca en preparar los datos antes de su análisis o modelado. Incluye la gestión de valores faltantes, codificación de variables y escalado.	<i>Elimina los valores nulos, selecciona los casos que cumplen esta condición y combina ambos archivos</i>
Corrección	Revisa código, identifica errores en scripts de análisis y sugiere mejoras en la estructura del código para optimización y eficiencia. También verifica la coherencia de los datos y posibles errores en los cálculos.	<i>Revisa este código para hacerlo más sencillo y rápido</i>
Transformación	Facilita la manipulación de datos, como limpieza, normalización, reestructuración y combinación de diferentes fuentes, así como la conversión de formatos. También puede ayudar en la creación de funciones personalizadas para procesar datos.	<i>Transforma este código R a Python</i>
Generación	ChatGPT puede crear archivos de código, documentos con análisis, hojas de cálculo e informes, así como datos sintéticos para pruebas.	<i>Crea un hoja de cálculo para que calcule en la celda B1 el promedio de toda la columna A</i>

Asistencia

El uso de ChatGPT como herramienta de asistencia es el más básico e involucra un conjunto de aplicaciones, las cuales abarcan situaciones muy diferentes y de gran utilidad para una mayoría de circunstancias (**Tabla 3**).

Tabla 3. Principales aplicaciones de asistencia en el análisis de datos

Aplicación	Descripción	Ejemplo
Asesoramiento metodológico	Sugerencias sobre métodos adecuados para analizar datos según el tipo de estudio o problema	<i>Tengo este dataset, en base a la características del mismo, ¿cuál es la mejor manera de estudiar su correlación?</i>
Resolución de dudas	Aclaración de conceptos sobre estadística, machine learning o análisis de datos	<i>Cómo puedo llevar a cabo un análisis de regresión, explícalo de manera sencilla y paso por paso</i>
Aprendizaje	Puedes solicitar a ChatGPT que te instruya de manera básica en la realización de algún análisis concreto	<i>Enseñame a realizar un modelo de regresión en Python</i>
Orientación técnica	Explicaciones y guía en la aplicación de procesos	<i>¿Cómo puedo calcular en Excel la media de palabras de una columna?</i>
Ayuda en software	Asistencia en el uso de herramientas y en la generación de código	<i>¿Para qué sirven en Excel las funciones y cuáles son las principales?</i>
Parametrización	Configuración de parámetros en modelos estadísticos o ajustes en funciones estadísticas	<i>Tengo que hacer en VOSviewer un análisis de redes, ¿cómo ajusto la modularidad en el clustering?</i>
Interpretación	Explicación de resultados estadísticos, métricas de modelos o visualizaciones de datos	<i>He realizado un modelo de regresión y estos son los parámetros ¿cómo se interpretan?</i>

Se trata de tener a ChatGPT como **aliado** en todo el proceso de análisis, desde la elección de los métodos específicos a la preparación del código y/o ejecución en la herramienta de análisis e interpretación de los valores obtenidos.

Es fundamental en todo este proceso ser lo **suficientemente experto** como para poder llevar a cabo la revisión y aprobación de las sugerencias ofrecidas. No tiene ningún sentido delegar elecciones a ChatGPT si no podemos validarlas.

3.2 Transformación de datos en insights accionables

Automatización

A partir de la importación de un conjunto de datos estructurado, ChatGPT es capaz de realizar las **operaciones necesarias para su lectura y plantear distintos análisis**. Cuanta mayor sea la información ofrecida del dataset, tanto de su estructura como de lo representado, mejor será la interpretación (**Figura 3**).

Figura 3. Ejemplo de una petición de análisis sin contextualización y con contextualización

1. Petición sin contexto	2. Petición con contexto
<p>Netflix Titles No se puede mostrar la visualización</p> <p>Haz un análisis de los años de publicación</p>	<p>Netflix Titles No se puede mostrar la visualización</p> <p>Este csv, separado por ; y sin cualificadores, contiene datos de películas y series de Netflix. Haz un gráfico distribución con los valores de los años de publicación (columna release_year)</p>
<p>Respuesta</p> <p>Parece que hay un problema con la estructura del archivo CSV, posiblemente debido a un delimitador incorrecto o a comillas desbalanceadas en los datos. Intentaré cargarlo nuevamente especificando diferentes opciones para corregir el error. [-]</p> <p>Parece que el problema persiste debido a un delimitador incorrecto en el archivo. Intentaré detectar automáticamente el delimitador correcto y volver a cargar los datos. [-]</p>	<p>Respuesta</p> <p>Aquí tienes el histograma de la distribución de los años de publicación de películas y series en Netflix. Se puede observar cómo han variado los estrenos a lo largo del tiempo. Si necesitas más detalles o quieres otro tipo de visualización, dime. [-]</p>

Al pedir a ChatGPT que analice los datos, es necesario controlar y asegurar que en la petición figuren los siguientes elementos:

1. Contexto del dataset

Breve descripción del dataset y la información contenida en él.

2. Descripción del dataset

Estructura de los datos (formato, delimitador, cualificadores...) y definición de columnas/variables, en especial las que serán usadas.

3. Análisis a realizar

Objetivo del análisis y resultado esperado.

4. Procesamiento necesario

Descripción detallada de los elementos que necesitan ser controlados, revisados y modificados antes del análisis.

Este dataset contiene datos de películas de Netflix. El archivo es un csv separado por ; y sin cualificadores. Quiero analizar cuáles son los países que publicaron más películas en cada año y obtener una tabla con dicha información. Usa para ello las columnas country y release_year. Revisa antes los datos de la columna country porque pueden aparecer más de un país separados por una coma seguida de un espacio, y en release_year los datos vienen en formato dd/mm/aaaa pero usa solo el año.

		release_year	country	count
1	0	1942	United States	2
2	1	1943	United States	3
3	3	1944	United States	2
4	4	1945	United States	4
5	5	1946	United States	2
6	6	1947	United States	1

Puede que el método de análisis, en este punto no lo tengas completamente claro, pero con la información previa será suficiente para que, tras su revisión, **ChatGPT te ofrezca varias opciones** relevantes con las que adentrarse en su estudio.

Visualizaciones

ChatGPT puede generar visualizaciones de datos, no solo gráficos básicos (Figura 4), y acepta cuanto personalización de los mismos permiten los paquetes de análisis. En este caso, conocer cuáles son las principales bibliotecas para su generación y los parámetros para su personalización permiten enfocar mejor su generación. Asimismo, en caso de dudas, ChatGPT puede ofrecer las mejores recomendaciones para el tipo de datos.

Figura 4. Ejemplos de visualizaciones de datos avanzadas realizadas con ChatGPT

Además de los gráficos y visualizaciones generadas a través de Python, en algunos casos es posible generar **visualizaciones dinámicas**. De momento, esta opción está limitada a los gráficos más sencillos y cuando estos no incluyen demasiada información. Los gráficos que aceptan esta capa dinámica incluyen los histogramas, scatter plot, box plots, área, radar, treemaps o cascada.

GPTs

Al igual que ocurre con otras operaciones de ChatGPT, en caso de que necesitemos repetir un mismo análisis podemos generar un **GPT** con el proceso exacto del análisis para que repita dicho análisis con otros datasets (Figura 5).

Figura 5. Ejemplo de GPT para la replicación de un análisis

3.3 Importación de datos en ChatGPT

Procesamiento

Uno de los puntos que más tiempo consumen en un análisis de datos tiene que ver con el **procesamiento y la limpieza** de los mismos. ChatGPT y su módulo de análisis pueden simplificar mucho este proceso.

Tabla 4. Funciones básicas para el procesamiento de datos

Función	Descripción
<i>Importación de datos</i>	Carga el archivo (CSV, Excel, SQL, JSON, etc.)
<i>Exploración inicial</i>	Revisión de estructura, tipos de datos y valores nulos
<i>Limpieza de datos</i>	Eliminación de nulos, duplicados y corrección de formatos
<i>Estandarización</i>	Renombrar columnas, normalizar valores, corregir tipos
<i>Transformación</i>	Crear nuevas variables, convertir fechas, fusionar columnas
<i>Filtrado y selección</i>	Eliminar datos irrelevantes o inconsistentes
<i>Combinación de datasets</i>	Unión de datos de múltiples fuentes

Este sistema tiene mucha utilidad sobre todo como asistente inicial para el procesamiento de los datos (Figura 6). Una posibilidad aquí es el uso de ChatGPT como punto de partida para explorar los datos, una **muestra** de los mismos, corregir sus principales problemas y generar un script básico que trasladar a nuestro entorno habitual de trabajo.

Figura 6. Ejemplo básico de un procesamiento de datos con ChatGPT

Corrección

Otra opción para la cual ChatGPT puede ser útil en el terreno del procesamiento de los datos es para el testeo y la corrección de procesos. Podemos llevar a cabo tareas como:

- **Detección de errores** → Es posible identificar problemas en los análisis y/o código y solicitar soluciones para su corrección.
- **Mejora de código y optimización** → Se puede llevar a cabo una optimización de los procesos de análisis para reducir sus tiempos y cargas de trabajo.
- **Comentarios** → Incorporación de comentarios justificando los procesos de trabajo.

3.4 Exportación y utilización de datos procesados

Transformación

Además de la importación y el procesamiento de los datos, ChatGPT permite hacer conversiones de los datos y código a otros formatos (**Figura 7**).

Figura 7. Peticiones de transformación a ChatGPT

Estos procesos de transformación son muy potentes, pero requieren de una **revisión detallada** ya que en algunos de estos procesos pueden omitirse elementos importantes o simplificarse procesos o datos.

Generación

Junto a la transformación, ChatGPT permite la generación de cualquier tipo de archivo que sea viable mediante el módulo de análisis. Es decir, como resultado de script de Python. Esto permite, entre otras cosas, la generación de:

- **Notebooks y scripts de código** → Todo el proceso de análisis puede ser generado en un único archivo, ya comentado.
- **Hojas de cálculo** → Además de ofrecer la posibilidad de generar un Excel, este puede venir con funciones.
- **Documentación** → Es posible la creación de archivos de texto como Word, LaTeX o PDF.
- **Dataset sintéticos** → De cara a trabajar probar alguna función o herramienta, se pueden crear datasets a medida.
- **Otros** → Archivos como stopwords para los análisis de texto o un pequeño tesoro para limpiar datos.

3.5 Integración de ChatGPT con otras herramientas de análisis de datos

Dadas las opciones comentadas, ChatGPT ofrece múltiples opciones para asistir y facilitar el trabajo en terceras herramientas. Pero además de ofrecer ayuda y asistencia en el manejo de algunas herramientas y generar incluso archivos importables a estas herramientas, también se integra en otras herramientas (**Figura 8**).

Figura 8. Opciones de integración de ChatGPT en MacOS

A la hora de conectar aplicaciones a ChatGPT, desconfiad de extensiones y aplicaciones que no partan de una conexión oficial desde la propia aplicación de ChatGPT. Son muchas las herramientas que ofrecen plugins y opciones para conectar con ChatGPT pero que realmente no tienen ningún tipo de soporte oficial ni garantías al respecto.